

Jogo da Distância: O que faz uma máquina pensar? | ALUNO

ENSINO MEDIO

CONECTAR

Hoje você vai descobrir como os robôs podem agir de forma autônoma no *Open Roberta Lab* usando redes neurais artificiais. Antes de começar a programar, você vai entender como o robô reconhece o ambiente os sensores coletam informações, como a distância até obstáculos, transformando essas leituras em dados. Em seguida, esses dados entram em uma Rede Neural Artificial que decide qual será a resposta. Por fim, os atuadores os motores executam a ação escolhida, movimentando o robô conforme a decisão da rede. Ao longo da atividade, você verá na prática como sensores, Rede Neural Artificial e motores se conectam para gerar comportamentos autônomos em tempo real.

Vamos entender como os robôs “enxergam” o ambiente usando sensores ultrassônicos, de um jeito parecido com os morcegos no escuro. Os morcegos emitem ondas sonoras ultrassônicas que batem nos obstáculos e voltam como eco; com esse retorno, eles calculam a distância e a posição dos objetos ao redor. Do mesmo modo, o sensor ultrassônico do robô emite ondas sonoras que retornam ao sensor, permitindo medir a distância até os obstáculos. Assim, tanto os morcegos quanto os robôs usam o eco dessas ondas para tomar decisões e se mover de forma segura e autônoma. Caso esteja em um material impresso use o QR code para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

1 – Ecolocalização morcego.

CONSTRUIR

Agora é a sua vez de colocar em prática o que aprendeu. No ambiente do *Open Roberta Lab* <https://lab.open-roberta.org/>, você vai treinar suas habilidades de programação.

Desafio 1:

Hoje você vai programar o robô para reagir ao que o sensor ultrassônico percebe se um objeto estiver próximo, ele deve reduzir a velocidade ou parar; se o caminho estiver livre, ele segue em frente. Essa decisão será tomada por uma Rede Neural Artificial, que ajusta os pesos conforme recebe os dados do sensor. Observe e analise como pequenas mudanças nas leituras do sensor ou nos pesos da rede mudam o comportamento do robô em tempo real.

1 – Definir a Rede Neural Artificial, na aba Definição **DE REDE NEURAL**, com dois neurônios de entrada e um de saída.

2 - Programar o algoritmo para usar a Rede Neural Artificial.

3 – Treinamento da Rede Neural Artificial, na aba de simulação na aprendizagem DE REDE NEURAL.

4 – Simulação na aba de simulação do robô.

ANALISAR

Realizado o desafio, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo as questões abaixo:

1. O que é ecolocalização e como os morcegos utilizam esse processo para se movimentar no escuro?
2. De que forma o sensor ultrassônico do robô funciona de maneira semelhante à ecolocalização dos morcegos?
3. Por que o robô precisa medir a distância até obstáculos antes de se mover?
4. O que aconteceria se o robô não tivesse o sensor ultrassônico?

5. Como o robô decide parar, reduzir a velocidade ou seguir em frente ao encontrar um obstáculo?

CONTINUAR

Agora, registre em seu diário de bordo conforme seu professor explicou: colocando a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados conforme as perguntas disponibilizadas. E dificuldades encontradas no decorrer das atividades.